

INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS.

Melbourne,
Australia

INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS.

Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference

Vol 2, issue 2, 164 pages.

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

Homepage: <http://academicsresearch.com/index.php/icpass>

28.02.2023

Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi, Mahmudov Davronbek Ahrorjon o'g'li	
TEMURIYZODA SHAHZODALARNING HINDISTON EGALLASH JARAYONIDAGI JASORATI XUSUSIDA Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Nematova Nigina, Xalilov Behruz, Mardonova Feruza, Mirzayev Nusrat	92
ИНТЕРЕС К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ Иномов Фахриддин Ўрмонович	101
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА КАК ВИД ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТА Ирматов Шавкат Анварович	109
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ Шокиров Шухрат Гайратович	116
CONSIDERATION OF PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN THE METHODOLOGICAL APPROACH IN THE STUDENTS STUDYING GUIDE GUIDE AND TRANSLATION ACTIVITY AND THE ACHIEVEMENTS ACHIEVED IN THIS FIELD. Usmanova Sayyora Norimkulovna	124
BADIY HUNARMANDCHILIKNING O'ZIGA XOSILIGI. Tursunova Dildora	131
PUNKTUATSION BELGILARNING MATNDA QO'LLASH QOIDALARI VA ME'YORIY ASOSLARI G'aniyeva Xayriniso Baxtiyarovna	137
ТАРЖИМОН ФАОЛИЯТИДА МАДАНИЯТНИНГ ЛИСОНИЙ ВОҚЕАЛАНИШИ Рузиева Махфуза Хикматовна	142
FRANSUZ ADABIYOTIDA MASAL JANRINING SHAKLLANISHI, TABIATI VA JANRIY BELGILARI Nosirova Dilfuza Mustafoyevna Baxshulayeva Parvina	146
SIGNIFICANCE OF THE FEMOFLOR TEST IN ASSESSING THE STATE OF VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PRETERM VAGINAL DISCHARGE G.M. Kayumova, N.K. Dustova	150
O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA XIZMAT XATLARINING USLUBIY XUSUSIYATLARI Kosimova Mukammal Umaraliyevna	153
O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA XIZMAT XATLARI Kosimova Mukammal Umaraliyevna	159

ТАРЖИМОН ФАОЛИЯТИДА МАДАНИЯТНИНГ ЛИСОНИЙ ВОҚЕАЛАНИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7697643>

Рузиева Махфуза Хикматовна,

Бухоро давлат университети таянч докторанти

ruzieva.mahfuza@gmail.com

Аннотация: Тилни воқеликнинг ажралмас қисми сифатида тан олиш маданиятга нисбатан самарали таржима фаолиятини амалга ошириш учун пойдевор сифатида муносабатда бўлишни тақозо этади. Ҳозирги вақтда таржимон нафақат икки тил тизимини ўзига хос семантик код сифатида эгаллаши, балки шунингдек уларнинг ўз мавжуд маданий маконида ҳаракат қилиши лозимлиги ҳақидаги фикр ўз тасдиғини топмоқда.

Калит сўзлар: маданият, когнитив фаолият, лисоний тафаккур, этноментал тажриба.

Маданиятга хос муаммони ҳал қилишдаги ёндашув кўп жihatдан тилшуносликдаги энг асосий муаммо – нутқ ва тафаккур, тил ва фикр нутқининг ўзаро мутаносиблиги ва шу билан бирга таржима учун энг биринчи даражали масала ҳисобланган универсаллик ва идиоэтникликнинг ўзаро мувофқлиги ҳамда кейингисининг узатилиш имкониятлари ва усулларининг талқин қилинишига боғлиқ. Таржима амалиёти шуни кўрсатадики, ушбу жараёнда юзага келадиган мушкулликлар “асл” лингвистик хусусиятга эга бўлибгина қолмай, нафақат лисоний мувофқликликларнинг йўқлиги, балки ундан ҳам муҳимроқ, *этноментал тажрибадаги*, хусусан, мулоқотчиларнинг нутқий хулқ-атворидаги тафовутга ҳам боғлиқдир.

Тарихий-график маълумотларга мурожаат қилиш таржимада маданий ўзига хосликнинг табиати, таржимоннинг вазифалари, бу орқали юзага келган муқаррар ўзгаришлар ва бунинг натижасида унинг фаолиятига ўсиб бораётган қизиқиш, асл матни она тилига ўгиришда механик кўчиришдан то тақдим этилган маълумотнинг

вербализацияси содир бўладиган ақлий жараёнларни аниқлашга уринишгача бўлган қарашлар ўзгаришини кўриш иконини беради.

Таржима фаолиятининг жозибадорлиги, кўпроқ, унинг ёрдамида тадқиқотчини бир тил тарафидан чизилган доирадан чиқиб, бошқа бир тил “руҳининг ҳиссий таассуротлари ва беихтиёр ҳаракатлари тўпламидан” [Гумболдт 1964, 93-бет] тўқилган доирага қадам босиш мумкинлигини англашга яқинлаштира олиши мумкинлиги билан белгиланади.

Гумболдтнинг тил ҳақидаги “Инсон ва унга ички ва ташқи жиҳатдан таъсир кўрсатадиган табиат ўртасида жойлашган” макон сифатидаги тасавури, бир тил тарафидан чизилган доирадан чиқиб, бошқа бир тил “руҳининг ҳиссий таассуротлари ва беихтиёр ҳаракатлари тўпламидан” [Гумболдт 1964, 93-бет] тўқилган доирага қадам босиш мумкин эканлигини ифода этади.

Гумбольдтнинг тилни “Инсон ва унга ички ва ташқи жиҳатдан таъсир кўрсатадиган табиат ўртасида жойлашган” макон [Гумболдт 1964, 99-бет], ҳамда коммуникация амалга ошириладиган “борлик”, муҳит сифатидаги тасавури тил ва таржимада маданиятшуносликка оид йўналишни бошлаб берди.

“Тил назариясида оламнинг лисоний манзараси (тил манзараси) тушунчасининг пайдо бўлиши, тил ва тафаккурнинг ўхшаш эмаслиги ва шунга мувофиқ, барча тиллар учун бир хил ва умумий бўлган фикр мазмунидан истисно тарзда тил мазмунига тегишли томонининг мантиқий маълумотларини рад этиш фикрлашга оид мазмун билан бир қаторда алоҳида тил мазмунини ҳам ажратиб кўрсатишни англатади” [Зубкова 1998, 206-207 б.].

Таржима амалиётида тилларнинг ўзига хослиги ҳақидаги интуитив, эндигина шакллантирилган фикр, алоҳида нозик фарқларни бир тилдан иккинчи тилга механик тарзда қайта ифодалашга уринишларнинг бефойдалиги ҳам кузатилади.

Бу “сўз – маъно”, “сўзма-сўз - эркин таржима” дихотомиясида ёрқин намоён бўлиб, бир неча асрлар мобайнида янги вазифаларга ечим излашни тақозо этадиган баҳс-мунозараларни келтириб чиқардики, бу ечимлар аниқ шакллантирилган таълимотлар кўринишига эга бўлмаган ҳамда алоҳида назариялар сифатида шакллантирилмаган бўлсада, замонавий таржима назарияларининг асосини ташкил эта олди. Аста-секин таржима амалиёти жараёнида ҳар даврининг адабий-эстетик ва сиёсий қонунлари ҳақида фикр юритиш мобайнида эркин таржима етакчи ўринни эгаллади.

Тил Худога тегишли ва Худо тил орқали таржимани текшириши, назорат қилиши ва Инжил таржимасининг бенуқсон бўлиши ҳақида ғамхўрлик қилиши. Биринчиси билан бевосита боғлиқ бўлган иккинчи момент - бир тилда баён қилинган нарса, иккинчи тилда баён қилиниши мумкин деган ишончга олиб келувчи *идиоэтникликни эътиборга олмасликдир*.

Бир неча асрлар ўтиши билан, универсализм ўзининг мустаснолик мавқеини йўқотади. Уйғониш даврида икки матн ўртасидаги мазмунгаий ва бадий номувофиқлик ҳолатлари таржимонларни *таржима қилиниши имкониятидан таржимоннинг энг муҳими, асл нусханинг ўзига хослиги ва жозибадорлигини илғаб олишдек потенциал қобилятидан ва энг асосийси асл нусханинг ўзига хослиги ва жозибасини етказа олишидан шубҳаланишга мажбур қиларди*. Бугун Сервантеснинг XVII асрда янграган машҳур таққослаши ўзининг тарафдорларига эга: “.....таржима <...> – бу ичкараси ташқарига қилинган фламанд гилами билан баробардир; шакллар кўриниб туради, бироқ ишларнинг сероблиги уларни камроқ равшан қилади ҳамда олд томондаги каби у қадар силлиқлик ва кўзимизни камаштирадиган бўёқлар йўқ”. [Федоров 1983, 26-бет].

Биз А.В. Федоровнинг мазкур сўзлардан энг аввало англанадиган бадий матннинг (ифодаланган кузатиш ҳар қандай матн учун хос бўлиб, унинг функционал-услубий мансублигига боғлиқ эмас деб ҳисобланади) лисоний ўзига хос хусусиятга эгаллиги ва маълум бир тил билан узвий боғлиқлиги ҳақидаги фикрига қўшилаемиз. “Ўз даври учун бундай хулоса, шубҳасиз, тилшунослик

тафаккури тараққиётида олға қадамни англатиши, ҳам танқидий, ҳам ўзига хос тарзда прогрессив ҳисобланган бўлар эди, зеро бу *бир хил фикрларни айнан ўта ўхшаш усулларда ифодалаш* каби *турли тиллар ҳақидаги содда тасаввурдан воз кечилини* англатади” [Федоров 1983, 26].

Жумладан, *биринчи* йўналиш тарафдорлари тилда шакл ва мазмун ўртасидаги боғлиқлик тасодифий, тил грамматикаси мантиқий ва универсал деб эълон қилишган ва барча тиллар бир моҳиятнинг намоёни деб ҳисоблашган. *Психологик* йўналиш тарафдорлари эса, аксинча, шакл ва мазмун бирлигига эътибор бериб, шакл мазмунга қўшимча маъно олиб киришга қодир, ва бу, демак, ҳар бир алоҳида тилнинг ўзига хослигини олдиндан белгилаб беради, деб ҳисоблашган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческою рода // В.А. Звегинцев. История 294 языкознания XIX - XX вв. в очерках и извлечениях. - М.: Просвещение, 1964.
2. Зубкова Л.Г. Языковое содержание и языковая картина мира (к истории вопроса) // Языковая картина мира: лингвистический и культурологический аспекты: Материалы международной научно-практической конференции. - Бийск, 1998.
3. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). 4-е изд. - М.: Высшая школа.